

FUNKTIONSWÖRTER (DIENSTWÖRTER, FÜGEWÖRTER)

R. I. Solijew

Deutschlektor der FSU

Annotation: In diesem Artikel geht die Rede um die Ausdrücke und Bildung der Funktionswörter im deutschen Grammatik, die keine selbständige Bedeutung haben, keine Satzglieder sind, sondern zu Fügung der Satzglieder oder der Sätze dienen. Sie können Präpositionen, Konjunktionen, Partikeln sein. Die Präpositionen sind keine vollwertigen Wörter, aber sie haben Mehrdeutigkeit. Die Partikeln verleihen der Aussage einige zusätzliche semantische Schattierungen.

Schlusswörter: Präpositionen, Konjunktionen, Partikeln, Wörter, Wortgruppe, Gebrauch, Hauptbedeutungen, dienen, zeitlich, räumlich, zusammenwirken.

Allgemeine Charakteristik der Funktionswörter.

Dazu gehören Präpositionen, Konjunktionen, Partikeln. Sie vereinen unvollwertige (synsemantische) Wörter, die keine selbständige Bedeutung haben, keine Satzglieder sind, sondern zu Fügung der Satzglieder oder der Sätze dienen. Die Partikeln verleihen der Aussage einige zusätzliche semantische Schattierungen.

Die Präposition (latein. prae-posito = Voranstellung) gibt die Beziehung zwischen dem Substantiv (Pronomen) und einem anderen Wort im Satz oder in der Wortgruppe an. Obwohl die Präpositionen keine vollwertigen Wörter sind, ist ihnen gewisse lexikalische Bedeutung eigen, die je nach dem Gebrauch mehr oder weniger deutlich zum Vorschein kommt.

Die meisten Präpositionen sind vieldeutig, das kann man am Beispiel der Präposition *auf* veranschaulichen es genügt; die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten dieser Präposition miteinander zu vergleichen: *das Heft liegt auf dem Tisch, er arbeitet auf dem Feld, sie wohnen auf einer Insel, das liegt doch auf der Hand* (übertr.) *er steht sicher auf eigenen Füßen* (übertr.), *auf der einen Seite ... auf der anderen Seite, auf der Reise sein, auf Besuch sein, auf jemanden zugehen, auf ein paar Tage verreisen, Stunde auf Stunde warten, auf Regen folgt Sonnenschein* (Sprichw.), *auf diese Weise, etwas auf deutsch sagen, das Glas auf einen Zug austrinken, mit jmdm. Auf du und du stehen, jmdn. aufs herzlichste empfangen, auf das Kind aufpassen, auf den Zug warten, auf etwas stolz sein* u. a.

Man kann folgende Hauptbedeutungen der Präpositionen aussondern:

1) Präpositionen mit räumlicher (lokaler) Bedeutung: *an, auf, aus, bei, vor, hinter, in, über, um, bis, zu, längs, entlang, durch, gegenüber, neben, nach, unweit, unfern, außer, außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb*. Einige davon bezeichnen

die lokale Lage und die Richtung, das Wo und das Wohin: *an, auf, vor, hinter, in, unter, neben, zwischen*:

Ich sitze neben meinem Freund.

Ich setze mich neben meinen Freund.

Zu bezeichnet in der Gegenwartssprache nur die Richtung, früher konnte diese Präposition auch die lokale Lage angeben, was aus folgenden festen Verbindungen ersichtlich ist: *zu Hause sein, zu Tisch sitzen, zu Bett liegen, die Universität zu Leipzig, zu Lande und zu Wasser, zur Hand sein* u. a.

Andere Präpositionen geben nur die Lage an: *bei, unweit, unfern, außer, außerhalb, innerhalb* oder nur die Richtung: *durch, entlang* oder nur das Woher: *aus*.

2) Präpositionen mit zeitlicher (temporaler) Bedeutung. Die Zahl der Präpositionen mit ausschließlich temporaler Bedeutung ist gering: *seit, während, binnen*; meist werden die zeitlichen Beziehungen durch die Präpositionen der ersten Gruppe wiedergegeben: *zu dieser Stunde, nach der Arbeit, bei Tag und Nacht, bis morgen, am 1. Januar, in einer Woche*. Die einen antworten auf die Frage *wie lange?, wann?*: *während des Tages, zwei Monate lang*; die anderen auf die Frage *seit wann?*: *seit September, von diesem Tage an, ab morgen*; die dritten auf die Frage *bis wann?*: *bis zum Sonntag, bis morgen*.

3) Präpositionen mit unterschiedlichen logischen Bedeutungen: hier seien nur einige Bedeutungen genannt:

a) Das Zusammenwirken oder das Fehlen des Zusammenwirkens:

Er arbeitet immer mit seinem Freund.

Ich werde ohne dich nicht fertig.

b) Eine Bedeutung, deren Einhaltung notwendig ist:

Wir vermischen diese Flüssigkeit unter Erhitzung bis auf 90 °.

c) Eine Bedeutung, deren Überwindung notwendig ist:

Trotz des Sturmes erreichte das Flugzeug sein Ziel.

d) Austausch, Ersatz:

Heute werden wir statt eines Vortrages zwei hören.

Er hat das Buch für 10 Mark gekauft.

e) Personaler Bezugspunkt:

„Für dich“ (der Titel einer Zeitschrift).

f) Maß, Quantität:

Gegen 100 Mark; Die Temperatur ist um 10 Grad gestiegen.

Unter 10 Mark kann man das Buch nicht kaufen.

Die Menschen kamen zu Tausenden.

Über 300 Personen waren da.

g) Stoff, Bestand:

Das Gebäude ist Eisenbeton.

h) Mittel, Werkzeug, Agens im Passiv:

Wir bearbeiten das Feld mit Traktoren.

Das Kraftwerk wird durch Wasser in Bewegung gesetzt.

Der Kranke wurde vom Arzt behandelt.

i) Grund, Ziel:

Er zitterte vor Kälte. Er tat es aus Überzeugung.

Kraft der Verordnung (der Verordnung zufolge, laut der Verordnung) ist der Stundenplangeändert worden.

Um der Kinder willen wohnen wir im Sommer auf dem Lande.

Wegen seiner Krankheit hat er viele Stunden versäumt.

j) Art und Weise:

Er spricht in Rätseln. Er ist außer Fassung.

In phraseologischen Wortverbindungen ist die Verwendung der Präpositionen erstarrt: *jmdn. aufs Haupt schlagen, zu Fuß gehen, zu Bett gehen, außer Rand und Band sein, sein Schäfchen ins trockene bringen* u. a. manche Präpositionen sind eindeutig: *ohne, statt, trotz, wegen, mittels, zufolge, laut, kraft, jenseits, dank* u. a. Die Präpositionen, die zur Verbindung des Verbs mit seinem Objekt dienen, haben ihre lexikalische Bedeutung eingebüßt, sie treten als reine Fügungselemente auf:

Wir warten auf den Zug. Wir freuen uns über die Erfolge unserer Schüler. Wir gratulieren allen Frauen zum 8. März. Ich erinnere mich an seine Adresse.

Manche Verben können mit verschiedenen Präpositionen verbunden werden, wobei sich der Sinn der Aussage ändert: *sich freuen auf Bevorstehende, über etwas, was man schon hat, sie freut sich am Glück anderer*. An der Wahl der Präposition erkennt man homonymische Verben:

Das Buch besteht aus 20 Kapiteln.

Er besteht auf seiner Meinung.

Der Sinn des Gedichts besteht in der Idee des Humanismus.

Meist ist die Verwendung einer bestimmten Präposition mit einem bestimmten Verb aufgrund seines Fügungswertes fest und obligatorisch. Schwankungen finden sich selten: *beharren auf, in, bei etwas; zornig sein über, auf jmdn. die Klage über, gegen jmdn. erheben*. Die Verbalsubstantive behalten oft die präpositionale Rektion der Verben bei: *sich interessieren für- das Interesse für + Akk.; kämpfen gegen, um – der Kampf gegen, um + Akk. ; sich freuen über – die Freude über + Akk.* u. a.

Oft aber ändert sich auch die Rektion: das Verbalsubstantiv verhält ohne Präposition, die das Verb nicht verlangt. Die Präpositionalgruppe ersetzt dann das Akkusativ- oder Dativobjekt: *Kritik an + Dat., Forderung an + Akk., Hoffnung auf + Akk., Rücksicht auf + Akk.*

Die Präposition von + Dativ erscheint als Konkurrenzform des attributiven Genitivs: *die Werke von Puschkin (= Puschkins Werke), die Einwohner von Dresden (die Einwohner Dresdens).*

Die Präpositionen verbinden auch ein Adjektiv mit einem Substantiv: *stolz auf + Akk., reich an + Dat., misstrauisch gegenüber + Akk.* u. a. die Präpositionen beziehen sich auch auf Adverbien: *bis morgen, auf morgen, von hier aus, seit gestern, nach oben* u. a.

Die Präpositionen teilen sich in stilistisch neutrale und stilistisch gefärbte. vorwiegend im Funktionalstil des öffentlichen Verkehrs gebraucht man die Präpositionen: *anlässlich, behufs, zwecks, betreffs, bezüglich, seitens, vermittels, laut, kraft* sowie die *fremdsprachigen Präpositionen inklusive, per (per Post), pro (pro Person = für jede Person), via (via Leipzig).*

Manche Präpositionen sind veraltet, sie können dichterisch, gehoben wirken: *ob (= wegen):*

Herz, mein Herz, du vielgeduldiges, grolle nicht ob dem Verrat ... (H. Heine).

Die veralteten Präpositionen können auch als Mittel der Ironie gebraucht werden: *nebst, mitsamt.*

Die benutzten Literaturen:

1. Schendels J. I. Deutsche Grammatik. Lehrbuch für Institute der Fremdsprachen.
2. Saidow Praktische Grammatik der deutschen Sprache. (Практическая грамматика немецкого языка)
3. Mirsoatow T. Z. Deutsche Grammatik. (Немец тили грамматикаси) Ўқитувчи. Тошкент
4. Arsenewa M. G. Grammatik der deutschen Sprache.
5. Авлиякулов Н.Х., Мусаева Н.Н. Модулли ўқитиш технологиялари. – Т.: “Fan va texnologiyalar” нашриёти, 2007. – 97 б.
6. Ганиева М.А., Файзуллаева Д.М. Кейс-стади ўқитишнинг педагогик технологиялари тўплами / Мет.қўлл. “Ўртамахсус, касб-хунар таълими тизимида инновацион технологиялар” сериясидан. – Т.: ТДИУ, 2013. – 95 б.
7. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар / Амалий тавсиялар. – Т.: “Истеъдод” жамғармаси, 2008. – 180 б.
8. Олимов Қ.Т. Педагогик технологиялар. – Т.: “Fan va texnologiyalar” нашриёти, 2011. – 275 б.
9. Рўзиева Д., Усмонбоева М., Ҳолиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Метод.қўлл. – Т.: Низомий номли ДТПУ, 2013. – 115 б.
10. Сайфулов Д. Малака ошириш тизимида масофавий таълимни ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари // Касб-хунар таълими ж. – Т.: 2002. - №5-6. – 28-29-б.

11.Олимов Қ.Т. Педагогик технологиялар. – Т.: “Fan va texnologiyalar” нашриёти, 2011. – 275 б.

12.Рўзиева Д., Усмонбоева М., Ҳолиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Метод.қўлл. – Т.: Низомий номли ДТПУ, 2013. – 115 б.

13.Сайфуров Д. Малака ошириш тизимида масофавий таълимни ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари // Касб-хунар таълими ж. – Т.: 2002. - №5-6. – 28-29-б.

14.Сайфуров Д. Масофадан ўқитиш тизимининг шаклланиши ва ривожланиши // Касб-хунар таълими ж. – Т.: 2004. - №6. – 16-20-б.

15.Файзуллаева Д.М., Ганиева М.А., Неъматов И. Назарий ва амалий ўқув машғулотларда ўқитиш технологиялари тўплами / Мет.қўлл. Ўрта махсус, касб-хунар таълимида инновацион таълим технологиялари сериясидан – Т.: ТДИУ, 2013. – 137 б.